

MULHERES NO TRÁFICO DE DROGAS: UM CASO DE AMOR, NECESSIDADE OU PODER?

Hanna Ávila Rodrigues de Medeiros¹
Karin Becker Lopes²

RESUMO: Observa-se que é elevado o número de mulheres encarceradas por contrabando de narcóticos o texto busca compreender sobre suas motivações. A conduta pode ser levada pelas dificuldades de subsistência, os relacionamentos amorosos ou até mesmo em laços de amizade, e, sensação de poder para mulheres que viveram na invisibilidade seja pela facilidade que essa vida proporciona, falta de oportunidades, discriminação ou influência. Com auxílio de artigos científicos, doutrinas, notícias, dados e sites jurídicos pretende-se ter clareza e efetividade na pesquisa, assim como entender a profundidade do tema que estar entranhada muitas vezes na visão social.

Palavras-chave: mulheres, encarceramento feminino, motivações, tráfico de drogas.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, contendo em dezembro de 2021, 43 mil mulheres encarceradas. Consta-se não somente o quantitativo dos dados, como também a motivação por trás da infração cometida por elas. Mais do que vítima ou submissa ao papel masculino em cargos ou posições na sociedade, percebe-se que são diversas as causas, ultrapassando o pensamento até mesmo involuntário construído na sociedade que amiúde é gerada por estereótipos. O artigo procura a raiz estrutural, emocional e social que as impulsiona e leva a entrada no crime, além de propor uma discussão sobre como o âmbito jurídico e até mesmo político pode lidar com o encarceramento feminino no tráfico de entorpecentes. Levando com a análise, formulação de estratégias que alterem o quadro.

2. METODOLOGIA

Foi adotada pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva, que possibilita detalhar e caracterizar as informações de maneira clara e precisa, e analítica, que auxilia na interpretação dos dados ao identificar padrões e relações relevantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Homens e mulheres possuem realidades sociais diferentes, suas variações que ultrapassam aquelas relacionadas ao crescimento como indivíduos, ao ambiente no qual se desenvolvem e às pessoas de convívio. A visão sob a perspectiva de gênero em uma sociedade é fator que causa distinções nesse sentido.

As diversidades estão pautadas nos conceitos construídos durante a evolução coletiva, além de aspectos biológicos, que muitas vezes sofrem com estereótipos. Trabalho, renda, responsabilidades familiares, violência e participação política –

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail:hannaavila7@gmail.com.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

sofreram constantes reformas evolutivas e, mesmo em tempos atuais, são sobremodos visíveis suas precariedades.

A precariedade de gênero constitui preocupação também no âmbito forense. Nessa orientação, a procuradora do Ministério Público de Goiás Ivana Farina Narrete Pena engendrou um protocolo que discursava sobre a condução dos magistrados para a não reprodução de desigualdades e estigmas, rastreando uma “igualdade substantiva”. Para a desembargadora do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) e conselheira da CNJ, Salise Sanchotene, a estrutura de aplicação da norma discerne as desigualdades de gênero no âmbito forense. (Superior Tribunal de Justiça, 2023).

Conforme se depreende da lista abaixo, de 2000 a 2022, a população penitenciária feminina no Brasil aumentou em um número de 32.582. O índice era de 10.112 “mulheres e meninas” em 2010, chegando até as 42.694 estimadas em 2022, segundo a CNN (Carneiro, 2022): “2000: 10,112 mulheres e meninas; 2005: 20,264 mulheres e meninas; 2010: 34,807 mulheres e meninas; 2014: 36,495 mulheres e meninas; 2017: 44,700 mulheres e meninas; 2022:42,694 mulheres e meninas”.

No mesmo ano, o Brasil ocupou a posição anteriormente da Rússia, de terceiro lugar no *ranking* de mulheres e meninas presas em regime provisório ou condenadas, de acordo com o que relatado na mesma matéria que aborda seu crescimento.

Segundo a Oxfam e o Centro de Estudos Estratégicos da Fio Cruz Antonio Ivo de Carvalho (Isaac; Campos, 2019), o perfil dessas mulheres segue um molde no aspecto físico com a maioria pretas ou pardas, e no aspecto social, em relação as desigualdades que culminaram em seu cárcere, como, por exemplo, as desigualdades no mercado de trabalho.

Como mencionado no parágrafo anterior, o desemprego, a ausência de isonomia no ambiente profissional e a escassez na educação e ambiente no qual se desenvolvem como indivíduos concebem mulheres que acabam recorrendo ao mundo do crime em que encontram mais “oportunidades”.

De acordo com dados apresentados do Sistema Penitenciário brasileiro pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública de 2022, 54% das mulheres reclusas se encontram nessa situação em decorrência de seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo maior recorrência de autoria por mulheres com 54,85% de mulheres detentas para 27,65% dos homens em cárcere, o que gera cicatrizes nos lares e filhos das presas. (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2022).

Diante das circunstâncias que as levam à entrada no submundo do crime, a maioria das infrações cometidas pelas mulheres são não-violentas, estando em primeiro lugar o tráfico de drogas.

A não desconfiança em seu perfil, em decorrência do estigma feminino na visão social, favorece sua participação nos delitos. Algumas dessas mulheres estão na base da pirâmide hierárquica do crime, geralmente no papel da entrega de drogas, diante de uma posição mais vulnerável já que contém maior probabilidade de flagrante.

Germano, Monteiro e Liberato (2018) ressaltam que mulheres que levam drogas para as prisões colocam em risco sua vida, liberdade e saúde pois ocultam os narcóticos em objetos ou em sua cavidade anal e vaginal. Mulheres são usadas como transporte de substâncias para os presídios, e isso se configura como crime de tráfico de acordo com o art. 33 da lei 11.343/06.

Já ao analisar uma matéria da corporação pública de rádio e televisão BBC – British Broadcasting Corporation (2022), visualiza-se uma mudança na ideia do papel dessas mulheres. Sem as lentes do estereótipo, ao entrevistar a jornalista

maltesa-britânica que vive na América Latina; Deborah Bonello, observa-se como é escasso a narrativa da mulher como parte do crime vistas 'esposas, namoradas ou vítimas'.

Há uma visão construída em que nela o homem é o chefe em grupos ou em 'estruturas de poder', logo as mulheres seriam aquelas submetidas a sua ordem ou orientação. Mulheres como Marlory Chacón Russell, Sebastiana Cottón Vásquez e Marixa Lemus, eram administradoras de seu próprio negócio que tinha como protagonista o papel masculino.

Marlory, também conhecida como Rainha do Sul, é mulher de classe média com conhecimentos empresariais e psicológicos. No princípio, se dedicou em lavar dinheiro para o tráfico de tóxicos, 'coordenou a logística' e com o grupo Lorezana tinha papel de destaque no contrabando de cocaína para os Estados Unidos. Foi presa em 2014 e colaborou com a justiça dos Estados Unidos negociando o aprisionamento de traficantes e oficiais da Guatemala obtendo por isso a pena diminuída para 5 anos em 2019, segundo a InSight Crime (2024).

Naira Santos (2019), estudante de direito no ano em que o artigo foi publicado, 2019, entrevistou 25 mulheres no Conjunto Penal Feminino em Salvador (Bahia). O estudo apresenta as razões que as levaram a criminalidade e sua experiência na penitenciária. Adrielle e Crislane, presas em 2018 e 2019 respectivamente, são os opostos em suas motivações. Adrielle passava por dificuldades financeira e através de amigos deu entrada no contrabando de narcóticos e Crislane teve sua motivação pautada na facilidade, rapidez e adrenalina que o mundo do crime proporciona.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreende-se que muitas são as razões do envolvimento de mulheres com o narcotráfico, visualizando desigualdades, estereótipos e ausência de políticas públicas que reparem os números elevados de detentas. Além do poder fornecido no mundo do crime, o amor de maneira ampla não somente amoroso e as precariedades econômicas em que se encontram são forças que as levam ao ingresso na criminalidade. O artigo explora a situação de vulnerabilidade dessas mulheres no crime organizado, pelo ambiente em que vivem e suas influências, assim como há uma quebra no paradigma de submissão feminina em esferas de poder.

Mulheres expostas a práticas ilícitas são usadas como veículo pois não trazem desconfiança suspeita, e no relato estudado observa-se que a presa já não acreditava que seria detida, pois já havia 6 anos de envolvimento e não encontrou risco. Logo, faz-se mister a criação de estratégias em âmbito forense, reformas sociais que fornecem igualdade de empregos, educação e renda, e, a ressocialização como chave de novas perspectivas e ambições das mesmas.

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Senad discute a situação de mulheres encarceradas no contexto de drogas no Brasil. **Ministério da Justiça e Segurança Pública**, 12 de maio 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/senad-discute-situacao-de-mulheres-encarceradas-no-contexto-de-drogas-no-brasil>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Julgamento com perspectiva de gênero apresenta avanço no reconhecimento do direito à igualdade. **Superior Tribunal de**

Justiça, Brasil, 5 de março de 2023. Disponível em:

<<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/05032023-Julgamento-com-perspectiva-de-genero-representa-avanco-no-reconhecimento-do-direito-a-igualdade.aspx>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

CARNEIRO, Beatriz. Brasil ultrapassa Rússia e se torna o país com 3º maior número de mulheres presas. **CNN**, São Paulo, 25 out. 2022. Disponível em:

<<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-ultrapassa-russia-e-se-torna-pais-com-3-maior-numero-de-mulheres-presas/>>. Acesso em: 24 mar. 2025.

GONÇALVES, Eliane. O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo. **Rádio Agência**, São Paulo, 11 ago. 2023. Disponível em:

<<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2023-08/brasil-tem-terceira-maior-populacao-carceraria-feminina-do-mundo#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20terceira,quase%2043%20mil%20mulheres%20encarceradas>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MONTANARO, Paola Caberlimgo. Mulheres do tráfico de narcóticos: artigo de opinião. **Consultor Jurídico**, Brasil, 2 de junho de 2021. Disponível em:

<<https://www.conjur.com.br/2021-jun-02/camberlingo-mulheres-trafico/>>. Acesso em: 24 mar. 2025.

GERMANO, Idilva Maria Pires; MONTEIRO, Rebeca Áurea Ferreira Gomes; LIBERATO, Mariana Tavares Cavalcanti. Criminologia Crítica, Feminismo e Interseccionalidade na abordagem do aumento do encarceramento feminino.

Psicologia: Ciência e Profissão, 2018, v. 38 (núm.esp.2.), p. 27-43. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pcp/a/MHtjGhJrYXTLYzWmS6X4W6Q>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

SANTOS, Naira. Mulheres no tráfico e suas motivações: um breve estudo no

Conjunto Penal Feminino em Salvador/Bahia no ano de 2019. **Jusbrasil**, 16 de junho de 2019. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/mulheres-no-trafico-e-suas-motivacoes-um-breve-estudo-no-conjunto-penal-feminino-em-salvador-bahia-no-ano-de-2019/721917004>>. Acesso em: 3 abr. 2025.

Isailma Abrantes Sátiro, PALMEIRA; Jéssica Feitosa, FERREIRA; Mariana Soares de Moraes, SILVA. Teoria das capacidades e preservação de direitos no encarceramento feminino. **Revista de Direito Penal, Processo Penal e**

Constituição, v. 9, n. 2, p. 01–18, Jul/Dez. 2023. Disponível em: <<https://indexlaw.org/index.php/direitopenal/article/view/9957/pdf>>. Acesso em: 24 mar. 2025.

INSIGHT CRIME. Marllory Chacón, também conhecida 'Rainha do Sul'. **InSight Crime**, América/Europa, 17 de janeiro de 2024. Disponível em:

<<https://insightcrime.org/guatemala-organized-crime-news/marllory-chacon/>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

ISSAC, Fernanda Furlani; CAMPOS, Tales de Paula Roberto de. O encarceramento feminino no Brasil. **Centro de Estudos Estratégicos Fiocruz**, Rio de Janeiro, 25 jun. 2019. Disponível em:

<<https://cee.fiocruz.br/?q=node/997#:~:text=Quando%20analisamos%20o%20perfil%20das,presa%20por%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas>>. Acesso em: 20 abr. 2025.